

ҚАЗАҚСТАН ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ: СТУДЕНТТЕРДІҢ РЕЗИЛЕНТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫҢ РӨЛІ

КАЛЕНОВА А.С.

Еуразия ұлттық университетінің 2 курс докторанты,
Астана, Қазақстан

Соңғы жылдары цифрлық трансформацияның қарқынды дамуы бүкіл әлемдегі жоғары білім беру жүйелерінің басты назарына айналды (Доған және т.б., 2025; Кашкынбаев және т.б., 2024). Осы тұрғыда Қазақстан білімге негізделген экономиканы нығайту, сондай-ақ жоғары білім беру секторының қолжетімділігін, сапасы мен тиімділігін арттыру үшін цифрлық технологияларды интеграциялауды белсенді түрде жүзеге асырып келеді (Нуртаева және т.б., 2024). Онлайн оқыту платформаларын, оқуды басқару жүйелерін (LMS), электронды кітапханалар мен виртуалды аудиторияларды енгізу студенттер, оқытушылар мен оқу орындары үшін жаңа мүмкіндіктер туғызып, икемді оқу форматтарын қамтамасыз етті және инновациялық педагогикалық тәсілдерді енгізуге жағдай жасады.

Қазақстандағы жоғары білімді цифрландыру білім беру үдерісін заманауи талаптарға сай бейімдеудің және цифрлық экономиканың дамып келе жатқан қажеттіліктеріне жауап беретін мамандарды даярлаудың стратегиялық механизмі ретінде қарастырылады. Бұл талпыныстар орнықты цифрлық экожүйені құруға бағытталған ауқымды ұлттық стратегияның бір бөлігі болып табылады. Осы орайда «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы (2018–2025), «Цифрлық білім беру экожүйесі» жобасы (2023), сондай-ақ BilimLand, Daryn.Online, Oqylyq.kz сияқты цифрлық платформалар мен мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін арттыруға арналған «Цифрлық ұстаз» бағдарламасы цифрлық инфрақұрылымды дамыту мен мұғалімдердің цифрлық сауаттылығын арттыруда маңызды рөл атқарды.

Осы бастамалардың арқасында Қазақстан білім беру мекемелерінің заманауи технологиялар мен жоғары жылдамдықты интернетке қолжетімділігін кеңейтті, LMS платформалары мен электронды бағалау жүйелерін енгізді. Нәтижесінде дәстүрлі аудиториялар интерактивті, технологиямен байытылған оқу ортасына айналуға (Балмагамбетова және т.б., 2023). Сонымен қатар, мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламалары педагогтардың цифрлық құзыреттілігін күшейтіп, барлық деңгейдегі оқыту үдерісіне цифрлық құралдар мен ресурстарды тиімді кіріктіруге септігін тигізді. Бұл кешенді тәсіл білім сапасын көтеруге және студенттерді цифрлық экономикаға қатысуға дайындауға қажетті жағдайларды жасады.

Қазіргі жағдайда Қазақстандағы жоғары білімді цифрлық трансформациялау тек білімнің қолжетімділігі, сапасы мен тиімділігін арттырып қана қоймай, академиялық ұтқырлық бағдарламаларын жүзеге асыруға да жаңа жолдар ашады. Онлайн платформалар, оқуды басқару жүйелері (LMS), электронды кітапханалар және виртуалды аудиториялар сияқты цифрлық ресурстар ел ішінде де, шетелде де студенттер мен оқытушылар алмасу мүмкіндіктерін кеңейтетін негізгі құралдарға айналып келеді.

2010 жылы Қазақстан Орталық Азия елдерінің ішінде бірінші болып Болон процесіне қосылып, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау үшін еуропалық жоғары білім беру кеңістігіне интеграциялану бағытында стратегиялық қадам жасады. Осы мақсатқа жетудің негізгі құралдарының бірі – білім алмасуды, мәдениетаралық байланысты және адами капиталды нығайтуды ынталандыратын академиялық ұтқырлық болып табылады; бұған мемлекеттік «Болашақ» бағдарламасы сияқты бастамалар да өз үлесін қосуда (Уалтаева және т.б., 2025). Академиялық ұтқырлық дегеніміз – студенттердің немесе оқытушы-зерттеушілердің белгілі бір кезеңге (мысалы, бір семестр немесе оқу жылы) басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелге) оқу немесе зерттеу жүргізу үшін уақытша ауысуы және одан кейін

меңгерілген оқу курстарын (кредиттерді) өз университетінде міндетті түрде қайта есептеу үдерісі (Бисенбаева, 2019; Уалтаева және т.б., 2025).

Қазақстанның жоғары білім беру жүйесінде цифрлық ресурстарды енгізудің қазіргі жағдайын, артықшылықтары мен қиындықтарын талдау білім беру жүйесін жетілдіру және цифрлық дәуір талаптарына сай мамандарды даярлау үшін өте маңызды (Жунибекова және т.б., 2025; Утемғалиева & Мухамедракімова, 2025). Заманауи технологиялар интерактивтілік пен тиімділікті арттырғанымен, оларды сәтті қолдану аймақтық инфрақұрылымға және педагогтар мен студенттердің цифрлық сауаттылығына тікелей байланысты.

Бұл зерттеудің мақсаты – Қазақстанның жоғары білім беру жүйесінде цифрлық ресурстардың енгізілуін зерделеу және олардың білім беру үдерісінің сапасын, қолжетімділігі мен тиімділігін арттырудағы, сондай-ақ цифрлық платформалар мен онлайн алмасулар арқылы студенттер мен оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлығын қолдаудағы рөлін анықтау болып табылады.

Зерттеудің міндеттеріне цифрлық трансформацияның негізгі бағыттарын айқындау, мемлекеттік бастамалардың әсерін бағалау, цифрлық ресурстарды енгізу мен академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру жолындағы қолданыстағы кедергілерді талдау және академиялық ұтқырлықты қолдау үшін цифрлық технологияларды пайдалануды оңтайландыру бойынша ұсыныстар әзірлеу кіреді.

Қазақстандағы жоғары білімді цифрландыру: қазіргі жағдайы, зерттеу тенденциялары және оның академиялық ұтқырлыққа әсері. Қазақстанда жоғары білім беруді цифрландыру мемлекеттің білім беру және ғылыми саясатының стратегиялық басымдығына айналды. Елдің жоғары оқу орындары технологиялық тұрғыдан дамыған білім беру ортасын құруға бағытталған «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасына сәйкес цифрлық трансформациядан өтуде. Зерттеулер қазақстандық ғалымдардың цифрлық құралдарға, онлайн платформаларға, білім беру технологияларына, сондай-ақ мұғалімдер мен студенттердің цифрлық құзыреттіліктеріне деген қызығушылығының артып келе жатқанын көрсетеді. Дегенмен, бұл саладағы зерттеулер әлі де біркелкі емес: кейбір аспектілер жақсы зерттелген, ал басқалары әлі де тұжырымдамалық тұрғыдан дамытуды және эмпирикалық тексеруді талап етеді.

Институционалдық деңгейде цифрлық трансформация техникалық, ұйымдастырушылық және педагогикалық өлшемдерді қамтитын күрделі үдеріс болып табылады. Накбаева және т.б. (2025) «цифрлық университетті» барлық білім беру және әкімшілік процестерді жетілдіруге арналған интеграцияланған экожүйе ретінде сипаттайды. Негізгі мәселелердің қатарына кейбір мемлекеттік қызметтерді автоматтандырудағы қиындықтар, инфрақұрылымдық шектеулер және қатысушылардың цифрлық құзыреттіліктерінің жеткіліксіздігі жатады. Осыған ұқсас, Абилакімова (2020) қазақстандық университеттер цифрлық технологияларды белсенді түрде енгізіп жатқанымен, бұл процесс көбіне жүйесіз (фрагментті) сипатқа ие және бірыңғай ұзақ мерзімді даму стратегиясы жетіспейтінін атап өтеді. Мусина және т.б. (2023) цифрландыру жұмыстары оқу бағдарламалары мен педагогикалық тәсілдерді тиісті деңгейде жаңартпай, негізінен тек техникалық модернизацияға бағытталғанын көрсетеді. Басқарушылық дайындықтың шектеулілігі және стандартталған әдістемелік негіздердің болмауы жоғары оқу орындарында цифрлық құралдарды жүйелі түрде кіріктіруге кедергі келтіреді.

Халықаралық академиялық ынтымақтастық цифрлық технологияларға көбірек сүйеніп келеді, оның жарқын мысалы – виртуалды ұтқырлық (ВҰ). Виртуалды ұтқырлық географиялық және қаржылық шектеулерге қарамастан, академиялық серіктестік мүмкіндіктерін кеңейтіп, халықаралық білім алуды қолжетімді етеді. Ол елден шықпай-ақ, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану арқылы физикалық ұтқырлық сияқты білім беру, тілдік және мәдени артықшылықтарға қол жеткізуді көздейді. Виртуалды ұтқырлық толықтай виртуалды, ішінара виртуалды немесе аралас болуы мүмкін, сондай-ақ студенттермен немесе оқытушылармен алмасуды, тағылымдамаларды немесе

академиялық бағдарламаларға қатысуды қамтитын мұғалімге немесе студентке бағытталған тәсілдер негізінде жасақталады (Ruiz-Molina және т.б., 2020; Maček & Ritonija, 2016).

Қазақстанда виртуалды ұтқырлық тұжырымдамасы салыстырмалы түрде жаңа бағыт болып табылады. Алғашқы зерттеулер аккредиттеу мәселелері, кредиттерді қайта есептеу, академиялық күнтізбелердің сәйкес келмеуі және мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігінің жеткіліксіздігі сияқты қиындықтарды көрсетті (Ким және т.б., 2017; Есимова және т.б., 2022). Соған қарамастан, қазақстандық жоғары оқу орындары виртуалды бағдарламаларды енгізе бастады. Мысалы, 2022 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Педагогика және психология институты Сумы мемлекеттік университетімен бірлесіп, жалпы және эксперименталды психология курстарын ұсынатын және аяқтағаннан кейін сертификаттар беретін бірлескен виртуалды ұтқырлық бағдарламасын өткізді (ҚазҰПУ, 2022).

COVID-19 пандемиясы цифрлық білім беру трансформациясын жеделдетіп, университеттерді Zoom, Microsoft Teams және Google Classroom сияқты онлайн платформаларды қабылдауға мәжбүр етті (Ибраева және т.б., 2023). Мобильді оқыту (m-learning) және гибриді білім беру технологиялары дәстүрлі оқытуға цифрлық форматтарды кіріктірудің икемді үлгілері ретінде маңыздылыққа ие болды (Абдраимова және т.б., 2020). Цифрландыру Қазақстандағы академиялық ұтқырлықты түбегейлі өзгертіп, халықаралық ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер туғызды, сонымен бірге жаңа міндеттерді де алға тартты.

Бұл трансформацияны қалыптастыратын негізгі факторларға «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын іске асыру, білім беруде цифрлық технологияларды енгізу және қатысушылардың цифрлық құзыреттіліктерін дамыту жатады. Дегенмен, технологияға қолжетімділіктің шектеулілігі, қаржылық қиындықтар және оқытушылар құрамының цифрлық дағдыларының жеткіліксіздігі сияқты маңызды кедергілер әлі де бар. Зерттеулер цифрлық ресурстар арқылы білім сапасын арттыруға көбірек көңіл бөлуде. Онлайн платформалар студенттердің ынтымақтасын және білімге қолжетімділігін арттыратынын көрсетті, бірақ олар айтарлықтай техникалық және педагогикалық қолдауды талап етеді. Мұғалімдер мен студенттердің цифрлық құзыреттіліктері өте маңызды, бірақ олар әлі де біркелкі дамымаған және мақсатты қолдау мен жүйелі кәсіби дамуды қажет етеді.

Инфрақұрылым мен қолжетімділік күрделі мәселелер болып қала береді. Студенттер жалпы алғанда цифрлық технологияларды оң қабылдайды, бірақ интернет байланысының нашарлығы, ресурстарға теңсіз қолжетімділік және техникалық инфрақұрылымның жеткіліксіздігі бұл процесті баяулатады. Қала мен ауыл арасындағы цифрлық теңсіздікті жою инфрақұрылымды дамыту мен ресурстарды бөлуде кешенді және орнықты тәсілді талап етеді.

Цифрландыру тек технологиялық ауысуды ғана емес, сонымен бірге педагогикалық трансформацияны да білдіреді. Студенттердің цифрлық құзыреттіліктерін дамыту оқыту әдістерін қайта қарауды және білім беру процестеріне цифрлық құралдарды кіріктіруді талап етеді. Сыни тұрғыдан ойлау, дербестік, ынтымақтастық және ақпараттық сауаттылық цифрлық мәдениетті қалыптастырудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Зерттеулердің өсіп келе жатқанына қарамастан, цифрлық құралдардың оқу нәтижелері мен академиялық үлгерімге әсерін бағалайтын ұзақ мерзімді зерттеулер әлі де шектеулі. Оқуды басқару жүйелері (LMS), электронды кітапханалар және қазақстандық контекстке бейімделген білім беру қосымшалары сияқты нақты құралдардың тиімділігін одан әрі зерттеу қажет.

Қазақстанда цифрландыру тарихы электронды оқулықтарды, қашықтан оқытуды және академиялық процестерді автоматтандыруды жоспарлаған Білім беру жүйесін ақпараттандыру тұжырымдамасынан (2002–2004) басталды (Үкімет, 2001). Оны жүзеге асыру барысында әлсіз үйлестіру, стандарттаудың жоқтығы және қаржыландырудың шектеулілігі сияқты қиындықтар туындады. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы (2017) және Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді цифрлық ұрпаққа бейімдеу тұжырымдамасы (2019) икемді, технологиямен қамтамасыз етілген оқу ортасын құруға жаңа серпін берді (Тұжырымдама, 2019).

2010 жылдардың ортасынан бастап университеттер электронды оқыту жүйелерін енгізе бастады, бірақ олардың тиімділігі инфрақұрылымның әлсіздігі, цифрлық сауаттылықтың төмендігі және бірыңғай цифрлық экожүйенің болмауы салдарынан шектеулі болды (Далаева, 2013). COVID-19 пандемиясы цифрлық теңсіздікті және студенттер мен оқытушылар құрамының технологияға тәуелділігін одан әрі айқындап берді (Мирзакулова, 2022). Оқытушылардың цифрлық құзыреттілігі әлі де әртүрлі деңгейде; жас ерекшелігі дағды деңгейіне әсер етпейтіні анықталды, бұл үздіксіз кәсіби біліктілікті арттыру бағдарламаларының қажеттілігін көрсетеді.

Студенттер жалпы алғанда цифрландыруға оң көзқараспен қарайды. Марк Пренскидің (Prensky, 2001) «цифрлық жергілікті тұрғындар» (digital natives) және «цифрлық иммигранттар» (digital immigrants) деп бөлуін ескере отырып, технологияны қабылдаудағы жеке айырмашылықтарды есепке алу және адаптивті педагогикалық әдістер арқылы мотивацияны қолдау маңызды. Студенттер онлайн оқытудың икемділігі мен қолжетімділігін жоғары бағалайды, бірақ тұрақсыз интернет пен ескірген құрылғыларға байланысты қиындықтарға тап болады.

Kahoot, Google Classroom және Quizizz сияқты цифрлық құралдар пандемия кезінде студенттердің белсенділігін, интерактивтілігін және ынтасын арттырды. Соңғы зерттеулер цифрлық жүйелердің тиімділігін растайды, сонымен бірге ескірген инфрақұрылым, цифрлық дағдылардың жеткіліксіздігі және ЖИ (жасанды интеллект) пайдалануға қатысты этикалық мәселелерді қоса алғанда, шешілмей келе жатқан проблемаларды көрсетеді. Бұл мәселелерді шешу инфрақұрылымды жаңартуды, кәсіби дамуды және цифрлық білім берудің этикалық стандарттарын әзірлеуді талап етеді.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев (2025) цифрлық дамуды стратегиялық ұлттық басымдық ретінде айқындап, Қазақстанды толықтай цифрлық мемлекетке айналдыру трансформациясына ерекше мән берді. Мемлекеттік бастамалар бірыңғай ұлттық цифрлық экожүйені құруды және білім беру, экономика және денсаулық сақтау сияқты негізгі секторлардағы цифрландыру процестерін реттейтін «Цифрлық кодексті» әзірлеуді қамтиды.

Қазақстанның жоғары білім беру жүйесіндегі цифрлық ресурстарды енгізудің қазіргі жағдайын және оның академиялық ұтқырлыққа әсерін зерттеу үшін бұл жұмыста SWOT-талдау әдістемесі қолданылады. Бұл аналитикалық тәсіл цифрлық технологияларды интеграциялаудың тиімділігіне және студенттер мен оқытушылар құрамының халықаралық білім беру әрі зерттеу жобаларына қатысу мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал ететін ішкі және сыртқы факторларды кешенді түрде бағалауға мүмкіндік береді. Күшті, әлсіз тұстарды, мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлерді жүйелі түрде анықтау арқылы SWOT әдісі университеттердің цифрлық экожүйелерін дамыту, цифрландыру процестерін жетілдіру, сондай-ақ физикалық және виртуалды академиялық ұтқырлықты қолдау бойынша стратегиялық ұсыныстар әзірлеуге негіз болады. 1-кезең – Деректерді жинау және жүйелеу. Бастапқы кезеңде қазақстандық университеттерде цифрлық технологияларды енгізуге қатысты мәліметтер жинақталып, жүйеленді. Дереккөздер ретінде Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми есептері (Қазақстан Республикасының Үкіметі, 2023), «Цифрлық Қазақстан» және «Цифрлық білім беру экожүйесі» сияқты ұлттық білім беру бағдарламаларының ақпараттары, сондай-ақ университеттердің инфрақұрылымы туралы институционалдық мәліметтер пайдаланылды. Сонымен қатар, студенттер мен оқытушылар құрамы арасында жүргізілген сауалнамалардың нәтижелері қаралды.

2-кезең – Сапалық және сандық талдау. Екінші кезеңде жиналған деректер сапалық және сандық әдістерді қолдану арқылы талданды. Анықталған факторлар Kavashev (2018), Bekmanova және т.б. (2025) және Nurtayeva және т.б. (2024) еңбектеріне сүйене отырып, SWOT-тың төрт құрамдас бөлігі – күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлері бойынша жіктелді. Бұл кезең жоғары білім берудегі цифрлық трансформацияның ішкі әлеуеті мен сыртқы сын-қатерлерін құрылымдық тұрғыдан түсіндіруге мүмкіндік берді.

3-кезең – Кешенді бағалау шеңбері. Қорытынды кезеңде кешенді бағалау шеңбері әзірленді. Бұл құрылым цифрландырудың қазіргі жағдайын көрсету және оны одан әрі жетілдірудің стратегиялық перспективаларын айқындау үшін көрнекі кестелерді қолданады.

Цифрландырудың анықталған күшті тұстарының қатарында жетекші университеттердің жоғары деңгейде дамыған IT-инфрақұрылымы, электронды кітапханалар мен мәліметтер базасының қолжетімділігі, қашықтан және аралас оқыту жүйелерінің кеңеюі, сондай-ақ ұлттық цифрлық трансформация бастамалары арқылы мемлекет тарапынан көрсетілетін қуатты қолдау бар. Төмендегі кестеде қазіргі цифрлық трансформация процесінің негізгі ішкі артықшылықтары жинақталған. Сонымен қатар, цифрлық ресурстар студенттер мен оқытушылар құрамына халықаралық онлайн курстарға, алмасу бағдарламаларына және бірлескен зерттеу жобаларына қатысуға жағдай жасай отырып, академиялық ұтқырлықтың артуына септігін тигізеді. Бұл факторлар 1-кестеде берілген:

Нәтижелер тоқталатын болсақ, 1-кестеде цифрландырудың күшті тұстары және олардың Қазақстандағы академиялық ұтқырлыққа әсері көрсетілген.

Санат	Сипаттамасы	Академиялық ұтқырлыққа әсері
IT-инфрақұрылым	Заманауи компьютерлік зертханалар, серверлік және бұлттық шешімдер	Халықаралық онлайн курстар мен бейнеконференцияларға қатысуды қолдау
Электрондық ресурстар	Электрондық кітапханалар, мәліметтер базасы және цифрлық оқу материалдары	Халықаралық ғылыми ресурстарға қол жеткізу, қашықтан оқытуды қолдау
Педагогикалық қолдау	Мұғалімдердің құзыреттілігін дамыту бағдарламалары	Онлайн алмасулар мен виртуалды бірлескен жобаларға оқытушыларды даярлауды жеделдету
Мемлекеттік бастамалар	«Цифрлық Қазақстан», «Цифрлық білім беру экожүйесі»	Халықаралық білім беру бастамаларына қатысуды жеңілдету
Қашықтан оқыту жүйелері	LMS платформалары, онлайн курстар және жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК/МООС) жобалары	Студенттердің халықаралық курстар мен алмасу бағдарламаларына қатысуына мүмкіндік беру

2-кестеде көрсетілгендей, әлсіз тұстар цифрлық құралдарды тиімді кіріктіруге кедергі келтіретін ішкі шектеулерді айқындайды. Негізгі мәселелерге кейбір оқытушылар мен студенттердің цифрлық құзыреттілігінің жеткіліксіздігі, кейбір өңірлерде заманауи құрылғылар мен интернетке қолжетімділіктің шектеулілігі, цифрлық ресурстардың білім беру үдерісіне жүйесіз (фрагментті) кіріктірілуі және университеттердің цифрлық жүйелерінің технологиялық өзгерістерге төзімділігінің төмендігі жатады. Бұл факторлар 2-кестеде берілген:

2-кесте. Цифрландырудың әлсіз тұстары және олардың Қазақстандағы академиялық ұтқырлыққа әсері

Санат	Сипаттамасы	Академиялық ұтқырлыққа әсері
Цифрлық құзыреттілік	Оқытушылар мен студенттердің дағды деңгейлерінің әртүрлілігі (біркелкі еместігі)	Халықаралық онлайн бағдарламаларға қатысудағы шектеулер
Техникалық инфрақұрылым	Заманауи жабдықтар мен жылдамдықты интернетке қолжетімділіктің шектеулілігі	Шетелдік университеттермен қашықтан бірлесіп жұмыс істеуге кедергі болуы
Технологияларды кіріктіру	LMS, электрондық ресурстар мен онлайн курстарды (фрагментті) пайдалану	Бірлескен халықаралық жобалар мен курстарға қатысуды қиындатуы

Ұйымдастырушылық факторлар Орнықты стратегияларының жоқтығы Халықаралық академиялық даму ұтқырлыққа тұрақты және жүйелі түрде қатысу мүмкіндіктерін шектеу

3-кестеде көрсетілгендей, сыртқы мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлер цифрландыру мен ұтқырлықтың болашағы мен тәуекелдерін қалыптастырады және олар университеттердің тікелей бақылауынан тыс жатады. Мүмкіндіктерге онлайн курстарды енгізу, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, дербестендірілген оқыту үшін деректер аналитикасы мен жасанды интеллектіні қолдану, сондай-ақ жоғары оқу орындарындағы инновациялық жобаларды ынталандыру үшін мемлекеттік гранттар мен инвестицияларды тарту жатады. Қауіп-қатерлер киберқауіпсіздік мәселелерін, цифрлық теңсіздікті, техникалық және бағдарламалық жасақтаманың тез ескіруін және оқытушылар мен студенттер тарапынан болуы мүмкін қарсылықтарды қамтиды. Бұл аспектілер төмендегі 3-кестеде жинақталған:

3-кесте. Академиялық ұтқырлық контексіндегі цифрландырудың мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлері

Санат	Мүмкіндіктер	Қауіп-қатерлер
Технологиялық	Жасанды интеллект, деректер және бұлттық платформаларды пайдалану	Бағдарламалық және техникалық жасақтаманың ескіруі
Білім беру	Онлайн курстар, ынтымақтастық, тағылымдамалар	Халықаралық виртуалды платформаларға бейімделуі
Мемлекеттік	Қаржыландыру және гранттар, цифрландыруды қолдау бағдарламалары	Сапа мен стандарттарды бақылаудың әлсіздігі
Әлеуметтік	Халықаралық білімге кеңейту, студенттердің (мотивациясын) арттыру	Қолжетімділіктің шектеулілігі

3-кесте жасақталған кешенді модельдің университеттерді цифрландыруды стратегиялық жоспарлаудың басым бағыттарын айқындауға, инфрақұрылымның академиялық ұтқырлыққа арналған әлеуетін бағалауға және мақсатты түрде жақсартуды талап ететін тұстарды анықтауға мүмкіндік беретінін көрсетеді. SWOT-талдауды Қазақстанның жоғары білім беру жүйесіне қолдану цифрлық ресурстарды кеңейту, оқытушылар мен студенттердің цифрлық құзыреттілігін арттыру және сыртқы сын-қатерлерге байланысты тәуекелдерді азайту бойынша ұсыныстар тұжырымдау үшін ғылыми негізделген базаны қамтамасыз етеді.

SWOT-талдауды пайдалану ерекше орынды, өйткені ол сапалық деректерді (мысалы, оқытушылардың көзқарасы мен институционалдық дайындық деңгейі) цифрлық платформаларды енгізу және инфрақұрылымды дамыту туралы ресми есептерден алынған сипаттамалық мәліметтермен біріктіреді. Жоғары білім беруді цифрландыру техникалық, педагогикалық, ұйымдастырушылық және әлеуметтік өлшемдерді қамтитындықтан, SWOT-талдау жүйелі бағалау мен стратегиялық жоспарлаудың кешенді құрылымын ұсынады.

Бұл әдістемелік тәсіл университеттерді цифрлық трансформациялауды стратегиялық және дәлелді жоспарлау қажеттілігін, сондай-ақ халықаралық білім беру бағдарламаларына қатысу үшін оқытушылар мен студенттердің цифрлық құзыреттіліктерін дамытудағы әлсіз тұстар мен мүмкіндіктерді бағалаудың маңыздылығын атап көрсеткен алдыңғы зерттеулермен үндеседі.

Қазақстанда жоғары білім беруді цифрландыру ұлттық білім беру жүйесінің сапасын, қолжетімділігін және халықаралық бәсекеге қабілеттілігін нығайтудың стратегиялық бағыты болып табылады. SWOT-талдау нәтижелері көрсеткендей, Қазақстан цифрлық оқыту ортасының негізін қалауда айтарлықтай табыстарға қол жеткізгенімен, оны енгізудің

тиімділігі әлі де болса сақталып отырған құрылымдық және педагогикалық мәселелерді шешуге тікелей байланысты.

Қазақстанның жақсы дамыған IT-инфрақұрылымы, электронды кітапханалары мен білім беру платформалары икемді әрі тиімді оқыту үшін берік іргетас қалайды. Осы артықшылықтарды толық пайдалану үшін университеттер компьютерлік және желілік инфрақұрылымды заманауи талаптарға сай жаңартуды, цифрлық контентті кеңейтуді және жергілікті ресурстарды халықаралық платформалармен кіріктіруді жалғастыруы қажет. Академиялық құрамға арналған біліктілікті арттырудың үздіксіз бағдарламалары цифрлық құзыреттіліктерді қалыптастыру және инновациялық педагогикалық тәсілдермен алмасуға ықпал ететін практиктер қоғамдастығын дамыту үшін аса маңызды (Жунусбекова және т.б., 2025).

Дегенмен, шешімін таппаған мәселелер әлі де бар. Өңірлер арасындағы цифрлық алшақтық (теңсіздік) пен мұғалімдер мен студенттердің цифрлық сауаттылығының біркелкі еместігі технологияларды тиімді интеграциялауға әлі де кедергі келтіріп отыр. Әсіресе ауылдық жерлерде жоғары жылдамдықты интернет пен заманауи жабдықтарға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету – басты қажеттілік. Академиялық құрам үшін цифрлық сауаттылық бойынша міндетті тренингтер мен менторинг (тәлімгерлік) жүйесін енгізу бұл олқылықтарды жоюға көмектесер еді. Сонымен қатар, цифрлық құралдар тек дәстүрлі оқытуды алмастырушы ретінде ғана емес, белсенді, бейімделгіш және студентке бағытталған оқытудың катализаторы ретінде пайдаланылуы тиіс. Нақты нәтиже көрсеткіштері бар орнықты цифрлық дамудың бірыңғай ұлттық стратегиясы оқу орындарының жауапкершілігі мен даму үдерісін одан әрі арттыра түседі (Маликова, 2023).

Сонымен бірге, цифрландыру кең мүмкіндіктерге жол ашады. Жасанды интеллектіні, деректер аналитикасын, сондай-ақ виртуалды және толықтырылған шындықты (VR/AR) енгізу дербестендірілген оқу траекторияларын жасауға және инновациялық зертханалық тәжірибелерді дамытуға мүмкіндік береді. Халықаралық ынтымақтастық пен жаппай ашық онлайн курстар (MOOC) сияқты онлайн оқыту платформалары жаһандық білім беру ресурстарына қолжетімділікті кеңейтеді. Мемлекеттік қолдау, соның ішінде гранттар мен цифрландыру бастамалары модернизациялау процесін ынталандырады және білім берудегі теңсіздіктерді азайтуға көмектеседі, осылайша неғұрлым әділ әрі инклюзивті жоғары білім беру жүйесін қолдайды (Тоқаев, 2025).

Қазақстанда жоғары білім беруді цифрлық трансформациялау тек оқу үдерісін заманауи талаптарға сай бейімдеуге ғана емес, сонымен қатар академиялық ұтқырлықты айтарлықтай кеңейтуге де септігін тигізеді. Онлайн платформалардың, виртуалды аудиториялардың және жаһандық білім беру қызметтерінің арқасында студенттер мен оқытушылар елден шықпай-ақ халықаралық білім беру жобаларына қатыса алады. Осы тұрғыда виртуалды академиялық ұтқырлық (ВАУ) тұжырымдамасының маңызы артып келеді, өйткені ол Қазақстандағы негізгі орнын сақтай отырып, шетелдік университеттер ұсынатын курстарға және халықаралық академиялық тәжірибеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Ұтқырлықтың бұл түрлерін қолдауда LMS платформалары, электронды кітапханалар, бұлттық құралдар мен қашықтан оқыту жүйелері сияқты цифрлық ресурстарды енгізу негізгі рөл атқарады. Бұл технологиялар курстардың кредиттерін стандарттау, тәжірибе алмасу және университеттер арасындағы ынтымақтастық процестерін жүйелеуге жағдай жасайды. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі 2024–2025 жылдары жүзеге асырған, онлайн семестрлер немесе гибридті оқыту форматтары сияқты цифрлық құрамдас бөлігі бар академиялық ұтқырлыққа арналған мемлекеттік бағдарламалар қазақстандық жоғары білімді интернационалдандырудың маңызды құралы болып табылады (ҚР ҒЖБМ, 2024).

Дегенмен, академиялық ұтқырлықты цифрландыру кешенді қолдауды талап етеді: интернет инфрақұрылымына тең қолжетімділік, мұғалімдер мен студенттердің цифрлық сауаттылығының жоғары деңгейі және трансшекаралық оқытуды ескеретін адаптивті оқу-

әдістемелік база қажет (Dogan & Arslan, 2025). Тек инфрақұрылымдық, педагогикалық және басқарушылық шараларды үйлесімді кіріктіру арқылы ғана цифрлық ресурстар Қазақстанның жоғары біліміндегі академиялық ұтқырлықты дамыту үшін өз әлеуетін толық жүзеге асыра алады.

Сонымен қатар, бірнеше тәуекелдерді де бақылауда ұстау қажет, олардың қатарына цифрлық теңсіздік, ақпараттық қауіпсіздіктің әлсіз тұстары және студенттер мен қызметкерлердің психологиялық шамадан тыс жүктемесі жатады (Мирзакулова, 2022). Техникалық және бағдарламалық жасақтаманы жүйелі түрде жаңартып отыру, орталықтандырылған киберқауіпсіздік жүйелерін құру, сондай-ақ цифрлық және ЖИ-ге негізделген технологиялардың құқықтық және этикалық негіздерін әзірлеу өте маңызды. Сондай-ақ, гибридті оқыту форматтары мен кеңес беру қызметтері арқылы студенттер мен педагогтардың уәждемесі мен әл-ауқатын қолдау цифрлық ортаға орнықты бейімделу үшін аса қажет.

Цифрлық трансформацияның маңызды нәтижесі – студенттердің де, оқытушылар құрамының да академиялық ұтқырлығын арттыру болып табылады. Цифрлық ресурстар мен онлайн технологиялар халықаралық білім беруді икемді әрі инклюзивті етіп, қаржылық және географиялық кедергілерді азайтады. Виртуалды ұтқырлықты дамыту халықаралық ынтымақтастықтың жаңа формаларын қалыптастырады, ғылыми білім алмасуды жеңілдетеді және қазақстандық университеттердің жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттырады.

Қорыта айтқанда, Қазақстанда жоғары білім беруді сәтті цифрлық трансформациялау инфрақұрылымды заманауи талаптарға сай жаңартуды, цифрлық құзыреттіліктерді дамытуды және педагогикалық инновацияларды енгізуді ұштастыратын кешенді әрі жүйелі тәсілді талап етеді. Қазақстандық университеттердің халықаралық білім беру кеңістігіне кірігуіне ықпал ететін академиялық ұтқырлықты – физикалық және виртуалды түрде – дамыту аса маңызды аспект болып табылады. Студенттер мен оқытушылар құрамының алмасу мүмкіндіктерін кеңейту, бірлескен онлайн курстар мен серіктестікке негізделген зерттеу жобалары білімнің сапасы мен қолжетімділігін, сондай-ақ оның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Тек осы шараларды үйлесімді түрде іске асыру арқылы ғана цифрландыру өзінің барлық әлеуетін толық жүзеге асырып, жоғары білім беру жүйесінің орнықты дамуын қамтамасыз ете алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абдыкеримова, Э. А., Түркменбаев, А. Б. (2020). Бұлттық технологияларды білім беру үдерісінде пайдалану. *Ясауи университетінің хабаршысы*, 4(118), 105–116 б., <https://doi.org/10.47526/2020/2664-0686.039>
2. Abilakimova, A. (2020). Digital transformation of higher education institutions (HEIs). *SDU University Bulletin: Social Sciences*, 53(2), 93–101. <https://doi.org/10.47344/sdubss.v53i2.506>
3. Абдраимова, Е., Шойбекова, А., и Жорабаев, К. (2020, ноябрь 27). Иммерсивные технологии в высшей школе в современной цифровой реальности. *Eurasian Union of Scientists*, 1(10[79]), 49–52. <https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.79.1030>
4. Akhmetkaliyev, A. (2025). Experiences of English language faculty members of a public university in Kazakhstan regarding the integration of digital learning platforms in higher education (Unpublished master's thesis). Nazarbayev University Graduate School of Education. <https://nur.nu.edu.kz/items/c3b1cfeb-b49b-44e1-bdaa-4715e73e8938>
5. Национальный педагогический университет им. Абай (2022, май 19). Программа виртуальной мобильности Факультета иностранной филологии и социальных коммуникаций Сумского государственного университета и Института педагогики и психологии КазНПУ им. Абая. <https://www.kaznpu.kz/ru/23079/news>
6. Бисенбаева, Н. Р. (2019). Академическая мобильность как фактор инновационного развития в международном образовании Казахстана. *Eurasian Journal of Philology Science and Education*, 173(1), 294–300. <https://doi.org/10.26577/EJPh.2019.v173.i1.ph41>

7. Большанова, М. Ж. (2023). Использование облачных технологий в виртуальной среде обучения. *Pedagogical Sciences Series*, 2(75), 193–204. Al-Farabi Kazakh National University. <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz> <https://doi.org/10.26577/JES.2023.v75.i2.018>
8. Dogan, M., & Arslan, H. (2025). Academic inbreeding: Impacts on creativity and innovation in higher education. *South Eastern European Journal of Public Health*, 26(S2), 235–249. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.4289>
9. Kashkhynbay, B., Baltabayeva, Z., Doğan, M., & Baisarina, S. (2024). Administrative views on pedagogical tolerance in higher education. *Journal of University Research*, 7(3), 247–258.
10. Kurmanbek, Y. D., Ibrayeva, Z. K., & Warditz, V. M. (2023). Цифровое образование в условиях пандемии и ситуация в Казахстане: текущее состояние и прогнозы. *Eurasian Journal of Philology Science and Education*, 191(3), 199–207. извлечено от <https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/4250>
11. Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3), 290–305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>
12. Azhibayeva, A., Issaldayeva, S., Bakirova, K., et al. (2024). Transformation of universities in Kazakhstan: Research outcomes on the quality of higher education. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), 6844. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.6844>
13. Қазақстан Республикасы Үкіметі. (2001 жылғы 6 тамыз). Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2002–2004 жылдарға ақпараттандыру тұжырымдамасы туралы №1037 қаулы. online.zakon.kz
14. Қазақстан Республикасы Үкіметі. (2001 жылғы 6 тамыз). Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2002–2004 жылдарға ақпараттандыру тұжырымдамасы туралы №1037 қаулы. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1024207
15. Маликова Т. (2023). Проблемы цифровой педагогики в Казахстане, возникшие в период пандемии COVID-19. Университет Корвинуса в Будапеште, Институт коммуникации и социологии. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21574.24641>
16. Kim, N. P., Abil, E. A., & Matveeva, N. A. (2017). Academic mobility in the Kostanai region: 21st-century challenges. *Bulletin of the South Ural State University. Series: Education. Educational Sciences*, 9(2), 35–42. <https://doi.org/10.14529/ped170203>
17. Жунусбекова А., Акпаева А., Садирбекова Д., Ардабаева А., Омарова Г. (2025). Влияние цифровых образовательных технологий на развитие цифровых навыков: исследовательское исследование будущих педагогов в контексте Казахстана. *Journal of Education and E-Learning Research*, 12(3), 449–459. <https://doi.org/10.20448/jeelr.v12i3.7385>